

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ В РАБОТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Азимов Хазраткул Музаффарович

Соискатель Ташкентского государственного Университета Востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18348414>

Международные транспортные коридоры рассматриваются различными теоретическими направлениями в сфере международных отношений. С позиции реализма глобальная политика представляет собой соперничество государств за власть и влияние, а экономические и инфраструктурные проекты, включая транспортные коридоры, выступают в качестве инструментов, усиливающих позиции участников на мировой арене.¹ В этом контексте МТК имеют значение не только как механизмы экономической интеграции, но и как стратегические активы, позволяющие контролировать логистические цепочки, доступ к сырьевым ресурсам, рынкам сбыта и ключевым торговым маршрутам.

Центральным понятием реалистической школы является сила, и международные транспортные коридоры рассматриваются как неотъемлемая часть мощи государства. В условиях глобальной конкуренции контроль над стратегическими маршрутами обеспечивает государствам дополнительные рычаги влияния, позволяя регулировать доступ к ресурсам, управлять потоками товаров и капиталов, а также навязывать выгодные условия сотрудничества другим странам и регионам. Это делает транспортные коридоры не просто инструментом развития логистики и торговли, но и фактором международного соперничества, в котором участвуют как крупные державы, так и региональные акторы.

Интерес ведущих мировых игроков к управлению транспортными коридорами обусловлен целым рядом причин. Во-первых, политическое и экономическое значение транспортных маршрутов постоянно возрастает, поскольку они обеспечивают связанность между регионами, снижая затраты на перемещение товаров и способствуя развитию глобальных цепочек поставок. Во-вторых, стремление к монополизации рынков заставляет страны бороться за установление контроля над ключевыми логистическими узлами, что позволяет регулировать потоки продукции и минимизировать экономические риски. В-третьих, использование транспортных коридоров как инструмента политического давления позволяет государствам влиять на поведение своих партнёров и конкурентов, вводя определённые ограничения на поставки товаров или создавая преференциальные условия для своих союзников.

На стратегическом уровне международные транспортные коридоры выступают не только средством экономического развития, но и важным элементом обеспечения безопасности. Они могут рассматриваться как факторы стабильности или, напротив, как причины геополитической напряжённости. В некоторых случаях контроль над транспортными маршрутами становится предметом конфликта между государствами, что можно наблюдать на примере конкуренции между различными интеграционными инициативами, такими как китайский проект «Один пояс - один путь», европейская программа TEN-T. С учетом этого, с точки зрения реалистической школы международные

¹ Чигарев В. Н., 2020. Категория «международный транспортный коридор» в современной мировой политике: теоретические и методологические аспекты. – Геоэкономика энергетики. № 4 (12). С. 142–152.

транспортные коридоры представляют собой не только экономические проекты, но и важные инструменты геополитического влияния, позволяющие государствам укреплять свои позиции в международной системе. В условиях глобальной конкуренции они становятся объектами стратегического планирования и предметом борьбы за контроль, что делает их важнейшим элементом международных отношений и мировой экономики.

В контексте нашего исследования, реалистический подход представляет собой одну из ключевых теоретических рамок анализа. Развитие транспортных коридоров в Центральной Азии не может рассматриваться исключительно через призму логистики и экономики, поскольку их функционирование и контроль над ними напрямую связаны с балансом сил в регионе и глобальной конкуренцией между ведущими мировыми державами. С позиции реалистической школы, контроль над транспортными маршрутами в Центральной Азии является неотъемлемой частью борьбы за сферы влияния. Крупные страны рассматривают коридоры как инструмент экономического и политического давления. Для стран Центральной Азии наличие разветвлённой сети международных транспортных коридоров предоставляет как возможности, так и вызовы. С одной стороны, развитая транспортная инфраструктура способствует торговой интеграции, привлечению инвестиций и экономическому росту. С другой стороны, зависимость от внешних акторов в вопросах финансирования, строительства и управления коридорами может создавать экономические риски. Например, многие проекты в рамках инициативы ОПОП финансируются китайскими банками, что делает страны-участницы зависимыми от кредитных обязательств перед Китаем.

В рамках неолиберального подхода международная связанность и функционирование международных транспортных коридоров рассматриваются как ключевые элементы глобального экономического развития. Данная школа уделяет особое внимание международным экономическим отношениям, акцентируя роль взаимозависимости государств и кооперации в обеспечении устойчивого роста и интеграции мировых рынков. Неолиберальная теория основывается на концепции «игры с положительной суммой», согласно которой все участники международного взаимодействия могут получить выгоду при эффективном распределении ресурсов и оптимальном разделении труда между странами.² В этом контексте международные транспортные коридоры рассматриваются не просто как логистические маршруты, а как важнейший инструмент обеспечения экономической взаимосвязанности, способствующий устойчивому развитию, снижению торговых барьеров и повышению эффективности глобального производства.

Согласно неолиберальному подходу, международные транспортные коридоры играют ключевую роль в формировании современной глобальной экономической архитектуры. Их развитие приводит к снижению барьеров для торговли, увеличению конкурентоспособности стран, более эффективному распределению ресурсов и стимулированию экономического роста. Транспортные коридоры рассматриваются как важные механизмы поддержания устойчивости международной торговой системы, обеспечивающие гибкость и адаптивность в условиях глобальных экономических вызовов. Кроме того, неолибералы подчёркивают, что укрепление взаимозависимости между

² Keohane R.O., Nye J.S. 1977. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Company. Д.А. Болдуин. Неолиберализм, неореализм и мировая политика. Вестн. моск. ун-та. сер. 12. Политические науки. 2012. № 2.

странами через транспортные коридоры способствует предотвращению конфликтов, поскольку экономическая кооперация снижает стимулы к политическому соперничеству и военным столкновениям. Согласно теории комплексной взаимозависимости Кеохейна и Ная, международная торговля и транспортные сети создают условия, при которых страны заинтересованы в стабильности и предсказуемости международной системы, что делает экономическую интеграцию одним из важнейших инструментов обеспечения глобального мира и безопасности.

Однако, несмотря на позитивные аспекты международной связанности, неолиберальная школа недостаточно учитывает возможные негативные последствия глобализации транспортных коридоров, такие как экономическое неравенство, зависимость стран с развивающимися экономиками от доминирующих игроков, уязвимость транспортных цепочек перед кризисами и деструктивное воздействие на локальные рынки труда. В связи с этим в современных исследованиях неолиберальный подход всё чаще дополняется элементами институционального анализа и структурных экономических теорий, позволяющих глубже понять сложные взаимодействия между государствами в сфере глобальной транспортной инфраструктуры.

Современные исследования в рамках неолиберального подхода к международным отношениям рассматривают международные транспортные коридоры прежде всего как экономические инструменты, способствующие развитию торговли, оптимизации грузоперевозок и повышению мобильности населения.³ В этой концепции акцент делается на рыночные механизмы и международное сотрудничество, которые обеспечивают эффективное функционирование глобальной логистики и укрепляют международную взаимозависимость. Согласно данному взгляду, создание и развитие международных транспортных коридоров преследует исключительно экономические цели, направленные на снижение издержек, ускорение логистических процессов и расширение торговых возможностей для государств-участников. В этом контексте транспортные коридоры рассматриваются как неотъемлемый элемент экономической глобализации, обеспечивающий устойчивый рост, привлечение инвестиций и развитие международного бизнеса. Одним из ключевых аспектов данного подхода является убежденность в том, что логистика и транспорт не должны быть инструментами политического давления или конкуренции за сферы влияния, а должны служить всеобщему экономическому развитию. Международные транспортные коридоры, согласно неолиберальному видению, должны функционировать на основе принципов свободного рынка, транспарентности и равного доступа к логистической инфраструктуре для всех участников международной торговли. Именно поэтому сторонники данного взгляда выступают за либерализацию международных транспортных систем, устранение барьеров для движения товаров и капиталов, а также развитие цифровых технологий, которые позволят повысить эффективность транспортной сети. Однако такая позиция не учитывает политические и геополитические факторы, влияющие на функционирование транспортных коридоров. В условиях многополярного мира, где международные экономические процессы тесно связаны с политическими интересами государств, транспортные маршруты становятся не

³ О.Подберезкина. Эволюция значения международных транспортных коридоров в мировой политике на примере России. Специальность: 23.00.04– политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук.

только инструментами развития, но и объектами стратегического соперничества. Несмотря на теоретическую возможность существования нейтральных и экономически ориентированных транспортных систем, на практике международные транспортные коридоры регулируются через сложные механизмы международных договорённостей, торговых соглашений и политических решений, что делает их часть глобальной конкурентной борьбы за ресурсы, рынки и влияние.

Конструктивистский подход предполагает, что государства, участвующие в развитии международных транспортных коридоров, руководствуются стремлением к укреплению своих национальных экономик и модернизации транспортной инфраструктуры, опираясь на устоявшиеся представления о собственных экономических возможностях и стратегических приоритетах.⁴ Особое влияние на формирование международной транспортной системы оказывают крупные державы, обладающие значительными ресурсами, мощными логистическими возможностями и выраженными геополитическими амбициями, которые стремятся закрепить своё присутствие в ключевых транспортных узлах и направить развитие коридоров в соответствии со своими долгосрочными целями.

Применение конструктивистского подхода даёт возможность глубже понять динамику развития международных транспортных коридоров в контексте глобальной системы международных отношений, поскольку этот теоретический подход рассматривает не только материальные факторы, но и идеи, идентичность и восприятие акторами своих интересов. В отличие от реалистического и неолиберального взглядов, которые акцентируют внимание на экономических и политических аспектах управления транспортными потоками, конструктивизм позволяет анализировать влияние социальных норм, международных дискурсов и восприятия странами своей роли в процессе формирования МТК. Одним из ключевых положений конструктивистского подхода является утверждение о том, что международные отношения не являются объективно детерминированными, а формируются в процессе взаимодействия между акторами. Это означает, что развитие международных транспортных коридоров не определяется исключительно экономическими потребностями или геополитическими интересами, но во многом зависит от идейных конструкций, доминирующих среди государств и международных организаций.

Конструктивистский подход также помогает объяснить различие в восприятии МТК разными государствами. Например, для Китая инициатива «Один пояс - один путь» является не только экономическим проектом, но и инструментом формирования новой глобальной идентичности Китая как ведущего центра евразийской торговли. В то же время, страны ЕС воспринимают этот проект через призму возможной зависимости от китайского капитала, что приводит к разработке альтернативных инициатив, таких как «Global Gateway».⁵ Это демонстрирует, что одно и то же явление - развитие транспортных

⁴ Wendt A. Constructing International Politics // International Security. 1995. Vol.20. №1. P.71-81. 3 Бирюков П.Э. Конфликты на пространствах международных транспортных коридоров и способы их решения // Этносоциум и межнациональная культура. 2018. №11 (125). URL: <http://ethnosocium.ru/ethnosocium-%E2%84%9611-125-2018>.

⁵ Global Gateway. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en.

коридоров - интерпретируется странами по-разному в зависимости от их идеологических и стратегических установок.

Конструктивистская концепция взаимозависимости государств позволяет рассмотреть развитие транспортных коридоров как процесс формирования новых международных норм и стандартов. Международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, ЕЭК ООН, Международный транспортный форум (ITF), активно участвуют в разработке правовых норм, регулирующих функционирование МТК, а также продвигают идеи «устойчивой логистики», «зелёных коридоров» и цифровой трансформации в сфере международных перевозок. В этом контексте конструктивизм позволяет анализировать, как создание новых международных норм и дискурсов влияет на поведение государств и развитие их транспортных стратегий. Ещё одним важным аспектом, который можно объяснить с позиции конструктивизма, является роль общественного восприятия и формирования идентичности стран-участниц транспортных инициатив. Государства не только формируют транспортные проекты на основе экономических факторов, но и используют их для укрепления своей международной репутации и влияния. Например, Китай активно продвигает свою инициативу ОПОП как «глобальный проект взаимовыгодного сотрудничества», тогда как США и ЕС пытаются сформировать альтернативные дискурсы, критикуя проект за возможные риски долговой зависимости для стран-участниц.

В этой связи применение конструктивистского подхода позволяет глубже понять международные транспортные коридоры как явление, в котором пересекаются не только экономические и политические интересы, но и дискурсивные стратегии, социальные конструкции и представления стран о своей роли в глобальной системе. В условиях меняющегося баланса сил и стремления государств адаптироваться к новой международной среде особое значение приобретает изучение не только материальных факторов транспортной связанности, но и идеологических оснований, лежащих в основе глобальной инфраструктурной политики.